

Aplicación de la metodología DMAIC con efecto de aplicación esbelto para auditorías de calidad efectivas en Metalyzinc S.A. de C.V.

J. Nuñez Esquivel^{1*}, A. A. Muñoz Campos¹, D. del C. Gamboa Olivares¹, A. Torreblanca Zorilla², E. E. Corona Mayoral²

¹Alumnos de la Carrea de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz, México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz, México

Delia.go@veracruz.tecnm.mx
injonathan21@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente artículo presenta los resultados ponderables de una variabilidad de los tiempos de improductivos del proceso del área de Metalizado, en la empresa Metalyzinc S.A. de C.V respecto a una ineficiencia del proceso de terminación del servicio de Metalizado en los perfiles de anclaje, aplicando la metodología DMAIC enlazada con las herramientas de Core Tools, manufactura esbeltay auditorías, en las que se elevó la eficiencia en auditorías y documentación para las áreas involucradas en el proceso de Metalizado, en 6 meses se optimizó un 74.2% el conocimiento a los departamentos involucrados en el alcance de la auditoría que se realiza respecto a los objetivos establecidos por la empresa. Los resultados a fines de mantener un control del proceso de metalizadoe información documentada para lograr el cumplimiento de la normativa respectiva de la auditoría.

Palabras clave: Metalizado, DMAIC, Variabilidad, Auditorías.

Abstract

This paper shows the ponderable results of the variability of the unproductive times of process of the Metalized area in the company "Metalyzinc S.A de C.V" about an inefficiency of the service termination process on Metalized area on the anchor profiles with methodology DMAIC supported Lean Manufacturing, Core Tools for better audits in the company, more efficient documents and personnel involved by 74.2% regarding the objectives of the company and audits of international a national norms.

Key words: Metalized, DMAIC, Variability, Unproductive, Audits.

Introducción

Las empresas día tras día van en la búsqueda del dominio del mercado, este se obtiene ofreciendo productos o servicios con el mejor nivel de calidad; para ello es necesario analizar en forma clara y precisa el estado actual. Un indicador clave es la productividad; se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que se considera, que el mejoramiento de la productividad es el motor que está detrás del progreso económico y de las utilidades de la corporación. La productividad también es esencial para incrementar los salarios y el ingreso personal. Un país que no mejora su productividad pronto reducirá su estándar de vida.

Metalyzinc S.A. de C.V. es una empresa Veracruzana perteneciente al grupo Cobos que brinda servicios de protección anticorrosiva de materiales de tipo estructurales, su principal material de trabajo de procesamiento es el Zinc. El proceso de Metalizado representa el 20% de los servicios que demanda la empresa.

Como empresa, tiene el objetivo de recertificarse en la norma ISO 9001:2015, se hace un análisis para verificar sus oportunidades de mejora y se obtenga un resultado positivo al término de la auditoría.

Existen dos procesos fundamentales en la empresa, el metalizado y galvanizado la problemática principal que motivó el desarrollo del proyecto fue una ineficiencia en los tiempos de producción del proceso del área de Metalizado y la variabilidad en los perfiles de anclaje cuando hacían las mediciones con el positector. Durante el recorrido para conocer el proceso y documentación se identificó desorganización de las herramientas de trabajo de los operadores en turno e inconsistencia en su documentación.

Para comenzar con la estructura del proyecto y análisis se utiliza la metodología DMAIC que es un proceso estándar para la solución de problemas utilizado en diversas compañías y consta de cinco fases: definir, medir, analizar, implementar y controlar [1] y lleva a la aplicación de seis sigma.

Complementando los análisis y toma de decisiones para resolver las problemáticas de la empresa, se utilizan las metodologías de Core Tools, Lean Manufacturing y herramientas para mapear el proceso, check list, listas de verificación para robustecer las auditorías internas conforme a la ISO 9001:2015.

La importancia de utilizar las herramientas Core Tools, existen lineamientos creados para asegurar los estándares de entregables y documentación necesaria para mantener los registros, trazabilidades y todo aquello que soporte el desarrollo de los procesos y productos, AIAG (Automotive Industry Action Group) por sus siglas en inglés, es quien se encarga de mantener dichas reglas vigentes y actualizadas en función a las últimas necesidades del mercado basados en seguridad, confort y lecciones aprendidas, para optimizar los productos y servicios ofrecidos por la industria [2]

Y en cuanto a las auditorías de calidad, es de suma importancia para el control de documentación, como para el análisis del proceso de calidad en cuanto sus estándares y régimen específico, para mejorar las funciones de los diferentes aspectos que conlleva tener un proceso de calidad apegado a los estándares [3]

Figura 1. Diagrama de metodología utilizada

Metodología

1) Presentación de la problemática en Metalizado.

Se detectaron áreas de oportunidad en el área de metalizado para aplicar la metodología DMAIC, en los cuales se Definió que el problema consistía con una mala organización, como de estructura en el área de Metalizado, no cumplían con los requerimientos que el área de calidad pedía como mínimo, y también uno de los problemas era, inestabilidad en los perfiles de anclaje que el área o inspector de calidad liberaba, y que se volvían reclamos del cliente, Medir, se midieron los patrones que usaban para las herramientas que usaba el inspector de calidad (Positector) para relacionar si el problema provenía de ahí, y darle una solución a uno de los problemas que se definió, Analizar, se utilizaron las herramientas de las Core Tools para verificar el análisis de las mediciones que usaba el área para liberar el material con el perfil de anclaje que ellos consideraban “correcto” dentro de los procesos de metalizado, Mejorar: en este paso de la metodología, se implementó la herramienta de SPC de acuerdo a las Core tools iniciando con una capacitación a alta dirección y mandos medios para aplicarlo a los operadores directamente en el proceso, para fines de auditoría, relacionado con el departamento de calidad, Controlar: seguimiento con una supervisión para verificar que la herramienta esta dentro de los parámetros establecidos, y por último desarrollo de la documentación de acuerdo al procedimiento de la misma área para fines de auditoría, y toda esta metodología, nos permitió identificar las causas que producían la baja productividad en el área de metalizado, índices por debajo del 30% según la meta a alcanzar del área mencionada y las cuales eran los tiempos improductivos, maniobras, falta de trabajo, espera de material, entre otras. [4]

2) Formulación del Proyecto.

Definir: Problemática en el área de metalizado, en los perfiles de anclaje, terminación de material etc. medir: el sistema que utilizan en el área de metalizado en la empresa, para liberar el material con el perfil de anclaje no es el adecuado, Analizar: verificar y comprobar el rango adecuado de proceso durante 3 meses en los cuales se haya liberado material para tener un parámetro de este, y así poder determinar ¿Por qué y cómo saben que tienen el parámetro correcto de liberación de material? , ya una vez analizado estos datos y la herramienta de medición, que en este caso fue el Positector, “El positector SPG, es un dispositivo electrónico portátil que mide la rugosidad de superficies, que han sido tratadas con chorros de limpieza, además muestran los valores de medición continuamente con el medidor y los actualiza [5]

La metodología DMAIC (de sus siglas en inglés Define, Measure, Analyze, Improve and Control) fue desarrollada por Motorola a principios de los 90's, donde la primera sigla "D" fue agregada por General Electric, la cual comprende una estrategia de cinco pasos estructurados de aplicaciones generales. En su totalidad, el enfoque, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, también puede ser definido como un círculo de mejora continua [6]

3)Caracterización de las Metodologías.

La metodología DMAIC (de sus siglas en inglés Define, Measure, Analyze, Improve and Control) y se mencionarán las técnicas que se utilizan en cada fase. Las técnicas utilizadas para la evaluación y propuestas estratégicas para la mejora en el proceso en el área de Metalizado en la empresa Metalyzinc, se describirán a detalle. En estas técnicas se encuentran diagramas de Pareto,graficas de control, lluvias de ideas, diagramas de Ishikawa, ayudas visuales. [7]

Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de estos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. [8]

Las Core Tools son estas herramientas que fueron desarrolladas originalmente en la industria automotriz, y forman parte integral de los requerimientos de la especificación técnica IATF 16949:2016 Sistemas de Gestión de la Calidad en la Industria del Automóvil. [9]

Estas metodologías fueron utilizadas para evaluar la capacidad del proceso de metalizado, estabilidad de este, así como ayudan al sistema de gestión de calidad con el cumplimiento de los requisitos específicos del cliente, para prevenir fallas potenciales en el producto y el proceso.

4)Desarrollo del Proyecto por medio de la metodología DMAIC.

A continuación, se mostrará un caso práctico aplicando la metodología DMAIC de Seis Sigma en la empresa Metalyzinc S.A. de C.V. en el área de metalizado.

- Definir: Se definió el área en donde se trabajo el proyecto fue en el área de metalizado debido a los altos valores de los datos históricos metalizado, granalla y sanblast. Determinando que el área de metalizado era el más crítico.

Figura 2. Diagrama de Pareto del área de metalizado.

- Medir: Se realizaron estudios de medición, para el perfil de anclaje, mediante el MSA de Core Tools, realizando estudios de Tipo 1, y dando como resultado que el positector no era capaz de medir correctamente el proceso.

Figura 3. Estudio de Tipo 1 sistema de Medición- Positector área de Metalizado.

- Analizar: Se analizo con respecto a la discriminación de datos, que el instrumento no era el adecuado para el proceso, ya que no arrojaba datos confiables.
- Mejorar: Proponiendo una mejora para el sistema de medición del área de metalizado, lo que sería cambiar el lector del Positector, para que no tuviera tanta discriminación en los datos.

Figura 4. Representación del Flujo de Metalizado.

Se observa que hay similitud de valores, pero aun así el área de metalizado es el área más crítica. Además, que, comparando la inversión para mejorar el área, metalizado es la más económica y la que tiene mayores áreas de oportunidad.

Considerando tiempos improductivos de los reportes mensuales, se propuso un objetivo SMART para el proyecto, reduciéndolos mensualmente en un 70%, mediante los siguientes cálculos.

$$\text{Línea base} = \text{Promedio} = 220.53$$

$$\text{Mejor Resultado} = 231.07$$

$$\text{Brecha} = \text{Diferencia entre el Promedio (Línea base) y el Mejor resultado} = 231.07 - 220.53$$

$$\text{Objetivo} = \text{Línea base} - (.7 * \text{Brecha}) = 213.17$$

Figura 5 Gráfico de series de tiempos improductivos

Con la gráfica de serie de tiempos, se determinó un objetivo para reducir a 213.17 min, de acuerdo con los datos históricos de los 3 meses anteriores.

En esta etapa de la metodología DMAIC se proponen distintas herramientas de manufactura esbelta como lo son: ayudas visuales, capacitación, formatos estandarizados.

- Controlar: Implementación de documentos controlado para el área operativa de metalizado, reduciendo tiempos de registros, retrabajos y toma de tiempos.

SPC En la herramienta del control estadístico del proceso se adecuó a los procedimientos establecidos por el departamento de calidad, los cuales se integran en el sistema de gestión de calidad. Las intenciones de llevar un control en las verificaciones diarias del instrumento de medición son:

- Mayor facilidad para interpretación de los datos.
- Demostrar estadísticamente el comportamiento del instrumento de medición
- Mejorar el sistema de gestión de calidad para las auditorías.

Formatos estandarizados: o Al no contar con una estructura uniforme en los procedimientos y una percepción distinta de conceptos que altera a los indicadores. Se propuso una modificación en el registro del área de trabajo. [10]

Metalzinc		REGISTRO DE METALIZADO PARA EL OPERADOR										TIEMPOS IMPRODUCTIVOS						
		DÍA DE LA SEMANA: LUEVES					FECHA: 26/NOVIEMBRE/2020					PUNTO: PROPUUESTA NUEVO PAJ-ESTE						
N°	MATERIAL	N° DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	ESTADO DE LA OPERACIÓN	ESTADO DE LA OPERACIÓN	TIEMPO DE TRABAJO		ESPESOR DE LA LAMINA	ESPESOR DE LA LAMINA	N° DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	TIEMPO DE REAJUSTES	
						INICIO	FIN											INICIO
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Figura 6. Gráfico de formato estandarizado propuesto por los Green Belts para control de tiempos improductivos

Figura 7. Control de la metodología DMAIC, por medio de grafico Xbarra- S para determinar análisis de los dispositivos de medición del área de Metalizado.

Por medio de estos gráficos y anexos de los mismo se pudo analizar la problemática en cuestión donde con estos métodos se determinó el hecho de los problemas dentro del área en la empresa, por el cual en los siguientes 6 meses se implementó una gran parte del proyecto, para reportar al 7 mes una elevación de las utilidades de ese departamento un 87.7%, lo cual para el departamento de calidad en cuanto auditorias y formatos fue un objetivo bastante bueno.

Conclusiones

Los participantes en la realización del proyecto adquirieron experiencia respecto al entorno laboral de manera profesional, desarrollando una mayor comunicación con cada parte involucrada en el área designada, resguardando la confidencialidad de los datos proporcionados de la empresa y proponiendo mejoras a los departamentos en los que se presentaba una oportunidad para apoyar a la empresa con sus metas organizacionales.

Procediendo a la etapa Medir, se realizaron gráficos de control para los instrumentos de medición de espesor, llevando un mejor control de las verificaciones diarias a los instrumentos. Cabe mencionar que lo ideal para estos instrumentos es un estudio de tipo 1, fueron realizados demostrando un $Cg < 1.33$, por lo cual se adecuaron los gráficos antes mencionados a las necesidades de la empresa.

En la realización de este proyecto los Green Belts conocieron el proceso de auditorías a una industria de servicios anticorrosivos-metalurgia y se participaron en el análisis de los resultados de las auditorías internas realizadas por el área de calidad al área de metalizado.

Referencias

- [1] Alukal, G. y. (2006). Lean Kaizen: A Simplified Approach to Process Improvements. ASQ Quality Press.
- [2] (Olmedo Mendez, Jesus Santiago, 2017). La importancia de las auditorías internas y externas dentro de las organizaciones. Editorial Díaz de Santos,
- [3] Laydi Lozano, 2014). Calidad: Historia, Evolución, Estado. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).
- [4] Gonzalo, S. (2018). Planificación e implementación del análisis de los sistemas de medición en la empresa Denso Manufacturing, bajo los lineamientos del Manual MSA. Córdoba.
- [5] Hernández Matias, J. C. (2013). Lean Manufacturing, conceptos, técnicas e implementación. Madrid: Fundación eoi. Liker, J. K. (2003). Las claves del éxito de Toyota. Gestión 2000
- [6] Shim, J. y. (2009). Operations Management. Barron's Educational Series. Silva, P. E. (2007).
- [7] Sistema de gestión de la calidad del servicio. Bogotá: Ecoe Ediciones. Vatalaro, J. R. (2005). Implementing a Mixed Model Kanban System: The Lean Replenishment Technique for Pull Production. Taylor & Francis.
- [8] La importancia de las auditorías internas y externas dentro de las organizaciones, Laydi lozano, 2014, Diplomado en Gestión de calidad.
- [9] Reidenbach, 2010 Sistemas de producción y control de los procesos.
- [10] (Hernández Zavala, 2008). Sistemas de medición.